

**ИШЧИ ВА ХИЗМАТЧИЛАР ҲАМДА СТИПЕНДИЯ ОЛУВЧИЛАР
ҲИСОБИНИ ИЧКИ АУДИТ ВА МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТДАН
ЎТКАЗИЛИШИ.**

ТДИУ “Молиявий таҳлил ва аудит” кафедраси
доценти **Исмаилова Махбуба Мирхалиловна**

ТДИУ магистри

Мухиддинов Гулом Эргаш ўғли

Аннотация. Мақолада бюджет ташкилотларида ички аудит ва молиявий назорат хизмати ўтказилиши. Тадқиқотлар натижасида бюджет ташкилотларида ички аудит ва молиявий назорат хизмати ўтказилишини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: бюджет, ички аудит, молиявий натижалар, молиявий назорат, харажат, аудиторлик далиллар.

Жаҳонда бугунги кунда ривожланиб бораётган интеграцион жараёнлар, иқтисодийни глобаллашуви ва инновацион жадаллик ҳар қандай тизимни замонавий жараёнга мос равишда такомиллаштиришни талаб этади. Ривожланган мамлакатларнинг тажрибасидан келиб чиқиб, мамлакат иқтисодийтини муҳим қисмини ташкил этадиган бюджет маблағларини оқилона ва режали сарфланиши юзасидан бюджет ташкилотларида ички аудит хизматини ташкил қилиш орқали номувофиқликларни ва мақсадсиз харажатларни қисқартиришга имкон яратилади. Бугунги кунда ривожланган мамлакатларнинг деярли барчасида бюджет ташкилотларида ички аудит хизмати ташкил этилган. Хорижий мамлакатлардан ички аудитга эга бўлганлари ўзларининг функцияларини муайян қонунлар ёки қоидаларга мувофиқ ўрнатган. Бюджет ташкилотларида ички аудит хизматини самарали ташкил этиш кўп жиҳатдан халқаро талабларга мос бўлган ички аудит стандартларидан кенг фойдаланиш заруриятини тақозо қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони, 2017 йил 21 августдаги ПҚ 3231-сон «Таълим ва тиббиёт муассасаларини молиялаштириш механизмини ва давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 3 декабрдаги 967-сон «Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш тўғрисида», 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сон «Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъминлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорлари, шунингдек мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Бюджет ташкилотлари ички аудит хизматининг режаси ва дастури ички аудит объекти фаолияти юзасидан дастлабки ўтказилган мониторинг, профилактика ва масофавий назорат тадбирлари, ҳисоботлар, статистик маълумотлар ва бошқа материалларни ўрганиш натижалари асосида ишлаб чиқилади ҳамда ички аудит ва молиявий назорат бошқармаси раҳбарлари томонидан тасдиқланади.

Ресурсларнинг мутаносиб тақсимланишини тасдиқлаш учун шу ўринда аудиторлик текшируви ҳажмини эътиборга олиш муҳим ҳисобланади.

Маълумотларни йиғиш. Режалаштириш босқичи якунлангандан сўнг, кейинги босқичга ўтилади. Бу босқич ташкилот фаолияти ҳақида ахборот берувчи барча турдаги молиявий ва молиявий бўлмаган маълумотлардан ташкил топади. Текширув ўтказиладиган жойларда маълумотлар йиғиш куйидагиларни ўз ичига олади:

дастлабки йиғилишни ўтказиш;

аудит текшируви дастурини ишлаб чиқилишини якунлаш ва тегишли аудит иш ҳужжаларини тайёрлаш;

олинган аудит маълумотларини таҳлил қилиш ва баҳолаш;
дастлабки натижалар ва тавсияларни қайд қилиш;
сўнгги йиғилишни ўтказиш.

Аудиторлик далиллар бир нечта турларга бўлинади: жисмоний далиллар, ҳужжат далиллари, гувоҳлик берувчи далиллар, таҳлилий далиллар ва ҳоказолар. Таҳлилий далиллар қуйидаги расмда акс этган муносабатларга эътибор қаратадиган таҳлилий текшириш усулини қўллашни ифодалайди.

1-расм. Таҳлилий текшириш усуллари¹

Агар, манба етарли маълумотга ёки бошқарув органи холисликка эга бўлмаса, мустақил ташқи манбадан олинган маълумот ишончли бўлмаслиги аниқ. Бунда истиснолар мавжуд эканлиги маълум бўлади.

Бизнинг фикримизча, маълумотларни олиш учун амалга ошириладиган чора-тадбирлар қуйидагича бўлиши керак:

ташкилот фаолияти таҳлили, яъни ташкилотнинг барча асосий операциялари (дастурларни, лойиҳаларни ва бошқа фаолияти), ходимлари, охири тугалланган 5 йилдаги асосий кўрсаткичлари таҳлили;

ташкилот раҳбарияти билан ташкилот фаолияти бўйича суҳбат ўтказиш;

ташкилот фаолиятидаги муаммоларни тушуниш учун аввалги ички аудит ҳисоботларини кўриб чиқиш.

¹ Муаллиф томонидан тузилган.

Ташкилотнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотлари молиявий ва молиявий бўлмаган маълумотлардан ташкил топади. Таҳлилий амаллар молиявий ва молиявий бўлмаган маълумотлар орасидаги эҳтимолий алоқаларни таҳлил қилиш орқали молиявий маълумотларни баҳоланишидан ташкил топади. Таҳлилий амаллар, шунингдек, бошқа тегишли маълумотларга зид бўлган ёки қутилган микдорлардан анча катта фарқ қилган, аниқланган ўзгаришлар ёки муносабатларни ўрганиш каби керакли изланишларни ўз ичига олади.

1-жадвал

Смета бажарилиши юзасидан I-гурӯх харажатларини йиллар кесимида ўзгариши таҳлили²

Харажатларнинг кодлари	Харажат (млн. сўмда) 2018 й		Харажат (млн. сўмда) 2019 й		Ўзгариш фарқи (факт) % да	Харажат (млн. сўмда) 2020 й		Ўзгариш фарқи (факт) % да	Харажат (млн. сўмда) 2021 й		Ўзгариш фарқи (факт) % да	Харажат (млн. сўмда) 2022 й		Ўзгариш фарқи (факт) % да	Ўзгариш фарқи (2018 ва 2022 йиллар)
	Режа	Факт	Режа	Факт		Режа	Факт		Режа	Факт		Режа	Факт		
Иш ҳақлари ва ойлик (41 11 000)	1103 9,1	1128 1,4	1334 7,3	1346 0,7	19	1374 6,9	136 93,4	1,7	1833 3,5	1828 8,9	3 3	2757 5,3	2787 4,5	5 2	1659 3,1
Нафақа, шужумладан (4711100)	20,2	31,6	64,1	119,6	27 8	57,3	128 ,3	7,2	65,3	140,4	9	65,2	199,8	4 2	168, 2
Вақтинча ишсизлик нафақаси (4711120)	-	11,4	-	55,6	38 7	-	71, 1	27, 8	-	75,1	5	-	131,3	7 5	119, 9
Ҳомилдорлик нафақаси (4711150)	20,2	20,2	64,1	64,1	21 7	57,3	57, 3	-10	65,3	65,3	1 4	65,2	68,5	5	48,3
Стипендия (4821 400)	1145 7,7	1151 9,6	1272 5,7	1267 5,6	10	1363 5,5	136 33,3	7,5	1551 2,7	1555 4,8	1 4	1797 4,2	1788 3,4	1 5	6363 ,8
Жами	2251 7	2283 2,6	2613 7,1	2625 5,9		2743 9,7	274 55		3391 1,5	3398 4,1		4561 4,7	4595 7,7		2329 3,3

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, иш ҳақи ва ойликлар йиллар давомида бир маромда кўтарилиб борган ва кескин ўзгаришлар юзага

² И.Каримов номидаги ТДТУ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

келмаган. Ойлик иш ҳақи 2020 йилга келиб, 1.7 фоизга ошган. Бу йиллар кесимидаги энг паст кўрсаткич ҳисобланади. Бунга сабаб ушбу молия йилида кўп сонли ишчи ходимларни иш лавозимларидан бўшатилиши бўлган. Умумий олганда иш ҳақи 2018 йилдан 2022 йилгача 150 фоизга ўсган. Шу жумладан, бу кўрсаткичлар вақтинча ишсизлик нафақасида 10 бараварга, ҳомиладорлик нафақаси 2.5 бараварга ва стипендиялар 0.5 бараварга ўсганлигини кўрамиз. Харажатлар сметасида кўрсатилган режадаги ва амалдаги харажатларни унчалик катта бўлмаган фарқларда номутаносибликни кўришимиз мумкин. Фоиз ҳисобидаги ўсишларни 2019 ва 2021 йилларда кўришимиз мумкин. Бу вазиятни янада чуқур ўрганишни талаб қилади. 1 гуруҳ харажатларида миқдорий олиб қарайдиган бўлсак, 2022 йилда иш ҳақи билан боғлиқ бўлган харажатлар 52 фоизга ўсганлигини кўрамиз. Бу кўрсаткич йиллар кесимини таҳлилидан энг юқори кўрсаткичлигини ҳисобга олиб, сабаблари ўрганилиши ва изоҳ талаб қилиниши лозим бўлган масалага киради.

Бу билан бир қаторда харажатлар сметасининг 2 ва 4 гуруҳ харажатларини ҳам йиллар кесимида ўзгариши таҳлил қилинди.

Ташкилотнинг энг кўп молиявий операциялари амалга ошириладиган яна бир бўлими 4-гуруҳ харажатлари ҳисобланади. Бюджет ташкилотларининг харажатлар сметасида ушбу гуруҳда энг кўп таснифланган харажат турларини учратамиз. 4-гуруҳ харажатларини назорат қилиш ички аудиторга текширув жараёнида энг кўп маълумот беради.

Ушбу бюджет таснифи бўйича амалга оширилган муомалалар мазмуни тўлиқ ўрганиб чиқилиши лозим. Бу ҳолатларда камчиликлар сабабини аниқлашда харажат моддалари бўйича тасдиқланган ва ҳақиқий харажатларни таҳлил қилиш ҳам самара беради.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, бир объектни таҳлил қилиб, бошқаси билан солиштириш орқали унинг бугунги ҳолатини янада чуқурроқ таҳлил қилинади. Битта объект бўйича таҳлил фойдаланилган маълумотлар

орқали ташкилот фаолияти таҳлили амалга ошириш натижасида бир ташкилотнинг ютуқ ва камчиликларини аниқлаш имкони бўлса, бир неча ташкилотларни таҳлил қилиш орқали эса уларнинг ривожланиши ва фаолиятини такомиллаштирилиши лозим бўлган жиҳатларини ҳам аниқлаб оламиз. Уларнинг ҳар бир эътиборли жиҳатлари ҳисобга олиб, ички аудит томонидан тавсия ва маслаҳатлар берилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бюджет Кодекси” (ЎЗР 26.12.2013й. ЎРҚ- 360-сон Қонуни билан тасдиқланган), <http://www.lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 03.12.2019 й. 967-сон "Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш тўғрисида"ги Қарори. www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017й. 21 августдаги ПҚ-3231- сонли “Таълим ва тиббёт муассасаларини молиялаштириш механизмини ҳамда давлат молиявий назорати тизimini янада такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори.www.lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида ”ги Фармони. www.lex.uz.
5. Мехмонов С.У. Бюджет ташкилотларида ички аудит фаолиятининг назарий ҳамда амалий жиҳатлари, “Иқтисод ва Молия” 2015 йил, №10
6. Жумамуратов Б.Ж., Бюджет ташкилотларида ички аудитни такомиллаштириш масалалари, “Молия ва банк иши” Электрон илмий журнали, 2-сон, март-апрель, 2019й.
7. Остонокулов А.А., Абдурахмонов И., “Бюджет ташкилотларида ички аудит хизматини такомиллаштириш масалалари”, “XXI аср: фан ва таълим масалалари” илмий электрон журнали. №1, 2019 йил